

Zij, die de studie van dit vraagstuk beperkten tot de bestudeering van bedoelde Memorie van Toelichting zullen den indruk krijgen, dat slechts half werk wordt verricht, omdat f 90 miljoen van het te dekken tekort wordt gevonden door het creëren van een boekwinst van zeer twijfelachtig allooi, deze geheele z.g. boekwinst werkt uiterst verwarrend.

A. M. GROOT

EEN ZWEEDSCH ACCOUNTANTSRAPPORT

In het jaarverslag der groote Zweedsche lucifersmaatschappij *Svenska Tändsticks Aktiebolaget* (The Swedish Match Company) komt een accountantsverklaring voor, die om meer dan een reden onze aandacht verdient. Alvorens een vrije vertaling van dit accountantsrapport te laten volgen, zullen wij terloops het jaarverslag zelf de revue laten passeeren.

BALANCE SHEET as at 31st DECEMBER 1935.

Assets		Liabilities	
1. Bonds and Government Securities	Kr. 246.057.590:11	22. Share Capital	Kr. 90.000.000:—
2. Interest accrued on Bonds	„ 5.648.813:14	23. Reserve	„ 2.994.380:50
3. Shares in Swedish Subsidiaries	„ 57.981.003:—	24. 5 % Bond Loan of 1931 redeemable	
4. Amounts owing by Swedish Subsidiaries	„ 1.337.950:45	1936—1956 secured on the assets of match	
5. Shares in Foreign Subsidiaries	„ 57.154.238:15	manufacturing companies in Sweden	„ 58.320.000:—
6. Amounts owing by Foreign Subsidiaries	„ 24.549.086:22	25. Liabilities to Banks:	
7. Shares in Foreign Non-controlled Companies	„ 38.596.819:03	a) Swedish Banks	Kr. 212.915.191:44
8. Amounts owing by Foreign Non-controlled Companies	„ 1.015.240:74	b) Foreign Banks	„ 96.904.730:85
9. Foreign Branch Assets, Factories, Inventories, Net Current Account Balances, etc.	„ 11.035.308:43	26. Amounts owing to Swedish Subsidiaries	„ 44.560.351:58
10. Monopolies and Rights	„ 90.000.000:—	27. „ „ „ Foreign	„ 8.650.340:26
11. Amounts owing by Companies belonging to AB. Kreuger & Toll in Bankruptcy:		28. „ „ „ Foreign Non-controlled Companies	„ 169.342:97
a) Banks	Kr. 928.741:13	29. „ „ „ Companies belonging to International Match Corporation in Bankruptcy	„ 2.468.333:87
b) Others	„ 8.684.958:76	30. Amounts owing to Companies the ownership of which is in dispute	„ 3.008.773:75
	„ 9.613.699:89	31. Sundry Creditors	„ 1.680.788:64
12. Amounts owing by Companies belonging to the Estate of Ivar Kreuger Deceased, in Bankruptcy	„ 1:—	32. Del Credere Fund (Reserve against amounts owing to the Company, the value of which is uncertain)	„ 110.577.103:87
13. Amounts owing by Companies belonging to International Match Corporation in Bankruptcy:		33. Special Reserves	„ 46.436.827:27
a) Continental Investment A. G.	Kr. 101.044.777:66		
b) Others	„ 3.758.467:38	34. Assets Pledged	Kr. 233.034.410:03
	„ 104.803.245:04	35. Contingent Liabilities	„ 23.987.347:63
14. Claims against the Estate of Ivar Kreuger Deceased, in Bankruptcy	„ 1:—		
15. Claims against AB. Kreuger & Toll in Bankruptcy	„ —		
16. Claims against International Match Corporation in Bankruptcy	„ —		
17. Sundry Debtors	„ 3.516.046:91		
18. Stocks of Matches and Raw Materials	„ 402.312:60		
19. Trade Bills Receivable	„ 3.394.418:25		
20. Cash at Banks and in Hand	„ 23.580.390:04		
21. Office Furniture and Fittings	„ 1:—		
Total Kronor	678.686.165:—	Total Kronor	678.686.165:—

PROFIT AND LOSS ACCOUNT For the year 1935.

Gross Profit on Sales		Kr.	4.731.715:44
Profits from Match Monopolies, Royalties and other Trading Income, less charges on account of Trading Agreements and Provision for losses sustained by Subsidiaries			2.026.910:89
		Total Operating Income	6.758.626:33
Other Income and Losses:			
Dividends on Shares	Kr. 5.397.225:99		
Interest on Bonds and Government Securities	„ 20.085.851:17		
Other Interest receivable	„ 3.960.185:15		
Profit on Redemption of Bonds etc.	„ 665.376:75		
Miscellaneous Profits	„ 7.177:18	Kr.	30.115.816:24
Less:			
Interest paid on Bond Loan	Kr. 3.000.000:—		
Interest on Bank Liabilities	„ 15.955.988:19		
Other Interest payable	„ 2.420.977:82		
Miscellaneous Charges	„ 505.039:36	Kr.	21.882.005:37
			8.233.810:87
General and Administrative Expenses			14.992.437:20
			2.396.226:20
Profit before provision for Taxes and Loss on Exchange			12.596.211:—
Provision for Taxes			1.100.000:—
Loss on Exchange			297.374:25
Balance to Special Reserves		Kronor	11.198.836:75

In het verslag, ondertekend door de twaalf directeuren der maatschappij, worden achtereenvolgens behandeld:

- de verkoopen,
- de wisselkoersen in verband met de omrekening voor de balans,
- de debetzijde der balans,
- de creditzijde der balans.

Daarna volgen de balans en de winst- en verliesrekening, het accountantsrapport, specificaties van enkele balansposten en ten slotte een vergelijkend overzicht der balansen van de voornaamste Europeesche maatschappijen van het concern. De minder belangrijke dochtermaatschappijen, zooals o.a. de N.V. Vereenigde Hollandsche Lucifersfabrieken, ontbreken in dit overzicht.

Wij achten het wel de drukkosten waard ook de balans en winst- en verliesrekening over te nemen, omdat zij een indruk geven van den omvang en de constructie van het concern, terwijl zij ons tevens doen zien, dat de publicatie-vormen, ook in Zweden, nog wel voor verbetering vatbaar zijn.

Wij zullen ons onthouden van eene critische beoordeeling der balanscijfers en ons bepalen tot enkele losse opmerkingen.

In de eerste plaats valt op, dat onder de balans geen enkele handteekening voorkomt. Toch moet worden aangenomen, dat het bestuur (de 12 directeuren) door de onderteekening van het jaarverslag, evenals de accountant uit hoofde van zijn certificaat, ten volle voor de juistheid der balans en winst- en verliesrekening verantwoordelijk zijn.

De commercieele belangen in het buitenland zijn juist gegroepeerd door te onderscheiden tusschen:

- buitenlandse dochtermaatschappijen,
- buitenlandse niet gecontroleerde maatschappijen,
- buitenlandse eigen filialen der moedermaatschappij.

Zeer belangrijk voor de beoordeeling dezer balans is de P.M. post aan de creditzijde, waaruit blijkt, dat van de activa een bedrag van 233 millioen Kronen (aan de bankiers) is verpand. Het ware o.i. wenschelijk, dat ook in onze wet op de N.V. de vermelding van het bedrag der verpande activa verplichtend werd gesteld.

Wij zullen thans laten volgen de eenigszins vrije vertaling uit het Engelsch van het

Accountantsrapport.

Ondergeteekenden, de aangestelde accountants van de Swedish Match Company voor het jaar 1935, leggen het volgend rapport over aan de aandeelhouders.

Wij hebben de balans per 31 December 1935 en de winst- en verliesrekening voor het jaar, eindigende op dien datum, onderzocht. In verband hiermede controleerden of toetsten wij de rekeningen van de Vennootschap en andere bewijsstukken, waaronder de notulen van de aandeelhouders- en van de directeuren-vergaderingen. Wij verkregen daarbij de informaties en uitleg van de leiders en beambten, die wij verlangden.

Zooals in het rapport van directeuren gememoreerd, zijn de overeenkomsten i/z eene schikking ter regeling van de wederkerige vorderingen tusschen de Vennootschap en andere vennootschappen van de vroegere Kreuger groep eenerzijds en de nalatenschap van de overleden Ivar Kreuger anderzijds gereed gekomen, maar de formaliteiten vereischt om deze overeenkomsten bindend te doen zijn, zijn nog niet voltooid. Dientengevolge zijn de resultaten van de overeenkomsten niet weergegeven in de rekeningen van de Vennootschap.

Naar onze meening zijn de balans en winst- en verliesrekening in overeenstemming met de boeken van de Vennootschap en geven zij, op de basis aangegeven in het rapport van directeuren, een juiste voorstelling van de positie op 31 December 1935 en van de resultaten van de werkzaamheden voor het jaar, nadat conform het voorstel van de directeuren het saldo van de winst- en verliesrekening aan Speciale Reserves is toebedeeld.

Aangezien ons onderzoek geen zaken heeft aan 't licht gebracht, die reden tot opmerkingen geven, adviseeren wij tot décharge der directeuren voor het beheer van de Vennootschap gedurende 1935."

Het rapport is als volgt ondertekend:

FRED THOMPSON
of Price, Waterhouse & Co.

HERMAN EGNELL
Authorized Auditor.

Blijkbaar heeft men het, in verband met het internationaal karakter van het concern, wenschelijk geoordeeld een gemeenschappelijk rapport te doen uitbrengen door een bekende, internationale accountantsfirma en een erkend Zweedsch accountant. De Handelskamer van Stockholm heeft n.l., nadat de Zweedsche accountantsorganisatie hierin niet was geslaagd, een regeling van het beroep doorgevoerd, waardoor een strenge scheidingslijn wordt getrokken tusschen de erkende en de niet erkende beoefenaren.

Het rapport is feitelijk niet meer dan een verklaring omtrent de balans en winst- en verliesrekening in den geest der Engelsche balansverklaring, zonder dat zij ons zegt, hoever het onderzoek zich heeft uitgestrekt. Wanneer wij haar vergelijken met de accountantsverklaring van *Price, Waterhouse & Co.*, voorkomende in het jaarverslag der United States Steel Corporation of met die van *Klijnveld* in het jaarverslag van het Philips Concern, dan maakt deze Zweedsche verklaring een vrij povere indruk. Feitelijk behelst zij slechts de accoordbevinding der boekhoudkundige juistheid van de balans en winst- en verliesrekening en zegt zij ons niets omtrent belangrijke factoren als:

- de splitsing der kapitaal- en exploitatie-uitgaven;
- de afschrijvingen, ook op dubieuze vorderingen;
- de inventarisatie en de waardebepaling;
- de effectieve controle der vermogensbestanddeelen.

Weliswaar worden in het jaarverslag der directie enkele dier punten behandeld en moet uit de accountantsverklaring worden afgeleid, dat de accountants met de uiteenzetting dier punten in het jaarverslag accoord gaan, doch het verdient o.i. stellig de voorkeur, dat de accountant in zijn rapport aan aandeelhouders zelfstandig zijn oordeel geeft, zij het in beknopte vorm, omtrent den financieelen toestand en de behaalde resultaten. Wij zijn nog steeds van meening, dat zoowel het publiek als het beroepsbelang er door gediend wordt, indien de accountants hun eigen oordeel in hunne verklaringen resp. rapporten, bestemd voor het jaarverslag eener N.V. neerleggen, zoowel omtrent de boekhoudkundige als omtrent de bedrijfshuishoudkundige juistheid van balans en winst- en verliesrekening, aangevuld met een beknopte toelichting omtrent de essentieele factoren, die de financieele positie en het resultaat beheerschen. Alleen door dergelijke verklaringen leert het publiek het werk van den accountant op zijn juiste waarde schatten en wordt het vertrouwen in zijn preventieve en repressieve controle-werkzaamheid versterkt.

J. J. M. H. NIJST